

**PERSEPSI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS TERHADAP ALIH KODE
GURU: STUDI KASUS DI SEKOLAH INKLUSIF**

***THE SPECIAL NEEDS STUDENTS' PERCEPTION TOWARD TEACHERS' CODE-
SWITCHING: CASE STUDY IN INCLUSIVE SCHOOLS***

Kartika Ratna Sophia¹, Sutrisno Sadji Efenddy², dan Akhmad Baihaqi³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117

Ponsel: +62819-1102-9771¹

Pos-el korespondensi: akhmad.baihaqi@untirta.ac.id³

Naskah diterima tanggal 30 Maret 2023 —Disetujui tanggal 11 Juni 2023

Abstrak: Alih kode merupakan fenomena sociolinguistik yang dilakukan oleh banyak orang. Fenomena tersebut juga banyak ditemukan di lingkungan pendidikan, khususnya pendidikan dengan dwibahasa. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk menganalisis fenomena alih kode di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah inklusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi penggunaan alih kode guru di kelas, dan untuk menganalisis persepsi siswa berkebutuhan khusus terhadap alih kode guru. Lokasi penelitian ini yaitu SMP Mutiara Bunda Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Kelas yang diamati adalah kelas XII sampai IX, dan respondennya adalah 23 siswa berkebutuhan khusus dari ketiga kelas tersebut yang ditentukan secara purposif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan angket. Hasil observasi menunjukkan adanya penggunaan alih kode oleh guru ketika proses pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Inggris, khususnya ketika penyampaian materi. Kemudian, hasil angket menunjukkan bahwa siswa memberikan respon positif terhadap penggunaan alih kode guru di kelas. Hal ini terjadi karena dengan alih kode, materi pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami oleh mereka.

Kata Kunci: alih kode, persepsi, sekolah inklusif

Abstract: Code-switching is a sociolinguistic phenomenon that many people do. This phenomenon is also found in the educational environment, especially bilingual education. Therefore, this study was made to analyze this phenomenon in the school environment, especially inclusive schools. This study aimed to investigate the use of teacher's code-switching in the classroom, and to analyze the special needs students perceptions' toward teacher code-switching. The locus of this study was SMP Mutiara Bunda Cilegon, Banten Province, Indonesia. The observed classes were grades VII to IX, and the respondents were 23 special needs students from those grades who selected purposively. This research used a qualitative approach with a case study method. Data collecting techniques used observation and questionnaires. The results of the observations found the use of code-switching by teachers when the teaching and learning process of English, particularly when delivering learning material. Next, the results of questionnaire showed that special needs students gave a positive response to the use of teacher's code-switching in the classroom. This happens since code switching may help students to understand the learning material easier.

Keywords: code-switching, inclusive school, perception

PENDAHULUAN

Alih kode dan campur kode adalah sesuatu yang dilakukan banyak orang. Masyarakat pada umumnya juga melakukan campur kode yang merupakan bagian kecil dari alih kode. Campur kode yang dilakukan biasanya dengan mencampurkan Bahasa Indonesia dengan bahasa asing, seperti Bahasa Inggris misalnya. Namun, di lingkungan masyarakat juga tidak jarang menunjukkan terjadinya alih kode yang wujudnya lebih kompleks. Menurut Bullock & Toribio (2012), seperti yang umum dipahami, alih kode bukanlah pencampuran dua bahasa secara acak. Meskipun demikian, kesalahpahaman ini tetap ada, seperti yang ditunjukkan oleh terminologi yang berbeda untuk variasi ucapan bilingual.

Kemudian, penggunaan alih kode oleh guru Bahasa Inggris di sekolah juga bukanlah pengecualian dari proses pembelajaran Bahasa Inggris. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pembelajaran yang komunikatif. Karena fenomena ini, beberapa peneliti terdahulu telah termotivasi untuk mempelajari alih kode, seperti yang dilakukan oleh Andriana (2020) dan Hayati (2019). Oleh karena itu, penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis dan melihat fenomena alih kode yang terjadi khususnya di lingkungan pendidikan.

Selanjutnya, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu sekolah inklusi di Banten, yaitu Sekolah Mutiara Bunda yang berada di Kota Cilegon. Setelah melakukan observasi awal untuk melihat dan mengamati apa saja yang ada di sekolah tersebut, peneliti menemukan bahwa sekolah ini merupakan tempat di mana anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak reguler lainnya. Namun, anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi awal juga menunjukkan banyak petunjuk seperti papan pengumuman dan petunjuk yang ditempelkan di dinding sekolah, semuanya ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, dan nama untuk setiap mata pelajaran juga ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Bahkan salah satu kualifikasi guru yang mengajar di sekolah ini harus bisa berbahasa Inggris, setidaknya untuk instruksi singkat dan percakapan dasar. Selain itu, hal yang paling penting dalam proses pembelajaran di kelas adalah penggunaan campur dan alih kode. Hal ini tentunya berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti.

Selain mengkaji alih kode sebagai topik, peneliti juga mengangkat sudut

pandangan atau persepsi siswa dalam penelitian ini. Meningkatkan nilai dan bakat siswa hanyalah satu dari sekian indikator seberapa baik mereka belajar (Suharsih, 2022), sedangkan persepsi siswa dalam memahami pendekatan pembelajaran tertentu, khususnya alih kode, memengaruhi seberapa baik proses pembelajaran berjalan. Menurut Robbins (2003) dalam Nurdiawati (2019), persepsi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan dan menafsirkan persepsi indera untuk memberi makna pada lingkungan sekitar. Karena guru berperan penting dalam membantu siswa saat mempelajari bahasa, guru dapat menyesuaikan bahasa siswa jika mereka mengetahui perspektif siswa. Guru juga harus menyadari kebutuhan siswa selain hanya sekadar mentransfer pengetahuan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas masalah tersebut, seperti Andriana (2020) dan Hayati (2019). Penelitian mereka mengangkat isu mengenai persepsi mahasiswa tentang alih kode dosen dalam perkuliahan. Kemudian, penelitian dari Nashir & Laili (2021) yang mengangkat isu mengenai persepsi siswa tentang alih kode guru.

Meskipun penelitian ini juga membahas persepsi siswa tentang alih kode yang dilakukan oleh guru, namun penelitian ini mengambil siswa berke-

butuhan khusus setingkat SMP sebagai subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di sekolah inklusi yang dalam proses pembelajarannya menggabungkan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam satu kelas. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti sekolah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana guru menggunakan alih kode dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris? dan (2) Bagaimana persepsi siswa berkebutuhan khusus terhadap alih kode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis alih kode guru dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris di kelas, dan (2) menyelidiki persepsi siswa berkebutuhan khusus terhadap alih kode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris. Terakhir, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kebaruan terutama dalam penelitian yang berkaitan dengan penggunaan alih kode di institusi pendidikan.

LANDASAN TEORI

Bahasa adalah salah satu lambang perilaku sosial yang paling kuat. Dalam transfer informasi normal melalui bahasa, manusia menggunakan bahasa untuk mengirim pesan sosial tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan dengan siapa kita bergaul (Hayati, 2019). Bagaimana perilaku sosial kemudian terkait dengan bahasa dipelajari dalam sosiolinguistik. Wardhaugh & Fuller (2015) menyampaikan bahwa sosiolinguistik adalah studi tentang bahasa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana bahasa bekerja dalam percakapan biasa dan media yang dihadapi, serta keberadaan norma, kebijakan, dan hukum masyarakat yang menangani bahasa. Meskipun konsepnya sederhana, bahasa seringkali mencerminkan perilaku dengan cara yang halus dan rumit. Selanjutnya, bahasa dan masyarakat memengaruhi interaksi mulai dari hubungan internasional yang luas hingga hubungan interpersonal yang lebih spesifik.

Menurut Novedo & Linuwih (2018), alih kode dan campur kode mengacu pada penggunaan dua bahasa dalam komunikasi. Berdasarkan pandangan Hamers & Blanc (2002), campur kode dan alih kode adalah strategi komunikasi kontak bahasa.

Dalam konteks di lingkungan sekolah, alih kode umumnya terjadi karena ketidakmampuan siswa dalam menguasai bahasa yang dipelajari (Sahrawi & Anita, 2019). Berdasarkan pendapat Purnama (2020), alih kode terjadi ketika penutur bergantian menggunakan bahasa target dan bahasa pertama mereka. Ketika siswa berkomunikasi, biasanya mereka mengganti kata atau frasa yang masih asing dengan menggunakan bahasa yang lebih familiar. Yuniati (2018) juga menyatakan bahwa ketika seseorang memilih bahasa yang akan mereka gunakan berdasarkan situasi, mereka akan mengubah bahasa mereka yang biasa disebut dengan alih kode.

Dalam konteks pembelajaran bahasa di kelas, guru yang menggunakan alih kode memungkinkan siswa berkomunikasi dan meningkatkan pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan. Guru Bahasa Inggris terkadang tidak menyadari fungsi dan konsekuensi dari proses alih kode di kelas. Menurut Sert (2005), alih kode guru memiliki tiga fungsi, yaitu alih topik, fungsi afektif, dan fungsi pengulangan.

Guru yang menggunakan alih kode dapat memungkinkan siswa berkomunikasi dan meningkatkan pemahaman mereka. Senada dengan pendapat

Andriana (2020) bahwa dengan alih kode, para guru dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menjelaskan sesuatu kepada siswa dengan menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga dapat menghindari kebingungan dan ketaksaan yang mungkin timbul.

Lebih lanjut, berbicara mengenai persepsi, Solso (2008) dalam Sembiring (2022) menyampaikan bahwa kognisi dalam informasi sensorik diperlukan untuk persepsi. Ada dua jenis persepsi, yaitu persepsi positif dan negatif. Slamet (2003) dalam Andriana (2020) menyatakan bahwa persepsi adalah proses penerimaan pesan atau informasi dalam otak manusia. Persepsi ini dirasakan melalui indra penglihatan, peraba, perasa, dan penciuman.

Berdasarkan pandangan Babuts (2018), persepsi adalah upaya untuk memahami dunia di sekitar. Pancaindra memberi manusia informasi, tetapi persepsi memberi arti informasi tersebut. Ariffin & Galea (2009) menyatakan sebelas kategori persepsi yaitu, menandakan hubungan sosial dan preferensi bahasa, menghindari kesulitan, membingkai wacana, mempertentangkan personalisasi dan objektifikasi, menyampaikan pesan ekspresi budaya, mendramatisir kata kunci, menurunkan hambatan bahasa, menjaga kesesuaian

konteks, menunjukkan keanggotaan dan afiliasi dengan orang lain, dan mengulangi pesan. Terkait dengan pandangan ini maka perilaku alih kode tidak acak, melainkan negosiasi antara hubungan sosial dan preferensi bahasa.

Menurut Hussein (2017), kemampuan persepsi berbeda. Setiap orang dapat merasakan rangsangan yang sama secara berbeda, termasuk orang inklusif. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi orang adalah pembelajaran perseptual, kondisi mental, motif dan kebutuhan, dan kognisi. Di samping itu, Qiong (2017) telah menyatakan tiga tahap proses persepsi, yaitu seleksi (pengubahan rangsangan lingkungan menjadi bermakna), organisasi (pengaturan dalam pola tertentu yang bermakna), dan interpretasi (pelekatan makna pada rangsangan yang dipilih).

Wijayanti et al. (2019) menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk membangun masyarakat inklusif adalah menerapkan sistem sekolah inklusif. Oleh karena itu, penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia dilatarbelakangi oleh hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang sama, khususnya di lingkungan sekolah. Menurut Pratiwi (2015), sekolah penting bagi anak normal dan anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dan

kekurangan dalam berinteraksi dengan orang lain. Hallagan (2005) dalam Dewi (2019) menyatakan bahwa guru anak berkebutuhan khusus dalam bidang studi apapun harus memiliki pengetahuan ilmiah tentang kecacatan, penyebab, penilaian, dan manajemen. Seorang guru, khususnya guru Bahasa Inggris, harus memahami maksud atau tujuan pengajaran Bahasa Inggris kepada siswa berkebutuhan khusus. Guru dapat merancang pendekatan, model, dan prosedur pembelajaran yang tepat.

Pendidikan inklusif adalah platform yang memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama teman sebayanya di ruang kelas yang khas (Chamidah, 2013; dan Zakaria & Tahar, 2017). Lundqvist, et al., (2019), menyampaikan bahwa anak-anak dengan dan tanpa kebutuhan pendidikan khusus memiliki hak untuk didengarkan dan dihormati ketika mereka mengungkapkan pendapat mereka tentang kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kemampuan unik yang berbeda dengan anak lainnya.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di SMP

Mutiara Bunda, yang beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Responden dalam penelitian ini adalah 23 siswa dari kelas VII, VIII, dan IX yang dipilih secara purposif. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi dan angket. Lembar observasi non-partisipatif digunakan untuk menginvestigasi alih kode guru dalam proses pembelajaran, sedangkan angket skala Likert (Sangat Setuju: 4, Setuju: 3, Tidak Setuju: 2, Sangat Tidak Setuju: 1) digunakan untuk menganalisis persepsi siswa berkebutuhan khusus tentang penggunaan alih kode oleh guru. Terakhir, analisis data penelitian menggunakan Model Miles dan Huberman (1994) dalam Dull dan Reinhardt (2014) dengan reduksi data, tampilan data, dan penarikan simpulan serta verifikasi.

PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil reduksi data, tampilan data, dan penarikan simpulan serta verifikasi dari observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Di setiap tahapan dirinci kembali ke dalam pernyataan di lembar observasi. Observasi sendiri dilakukan sebanyak dua kali.

Pada tahap pendahuluan, guru menyapa dan menanyakan kabar siswa, memeriksa kehadiran siswa, dan melakukan curah gagasan. Kegiatan ini dilakukan guru pada tiga kelas yang berbeda. Siswa pada setiap kelas memiliki respon yang berbeda walaupun tidak signifikan. Alih kode yang terjadi pada tahapan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Alih kode pada Kegiatan Pendahuluan

Kelas	Kegiatan Pendahuluan
Kelas VII	Untuk kelas VII, guru lebih aktif menggunakan Bahasa Inggris untuk membuka pembelajaran daripada alih kode. Selain itu, siswa kelas VII antusias dan aktif menanggapi apa yang disampaikan guru di kelas.
Kelas VIII	Untuk kelas VIII, guru lebih aktif menggunakan Bahasa Inggris daripada alih kode. Siswa antusias dan aktif dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh guru walaupun terkadang sulit dikendalikan dibandingkan kelas sebelumnya.
Kelas IX	Sama seperti dua kelas sebelumnya, guru di kelas IX juga lebih aktif menggunakan Bahasa Inggris daripada alih kode. Namun, siswa di kelas ini tidak semuanya antusias dalam menanggapi karena mereka cenderung pasif.

Contoh alih kode guru pada tahapan pendahuluan yaitu:

Guru : *“Good morning, class!*

Bagaimana kabarnya, sehat?”

Guru mengalihkan tuturan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.

Kegiatan inti adalah tahap kedua dalam proses pembelajaran. Guru mulai menyampaikan materi diawali dengan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan, dan pada kegiatan ini ditemukan bahwa guru sering menggunakan alih kode. Alih kode guru pada kegiatan inti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Alih kode pada Kegiatan Inti

Kelas	Kegiatan Utama
Kelas VII	Materi yang diajarkan berkaitan dengan <i>“Times”</i> yang termasuk dalam materi Bab <i>“Daily Activity”</i> . Guru banyak menggunakan alih kode namun kadang dengan Bahasa Inggris. Siswa kelas VII tampaknya memahami alih kode guru meskipun mereka lebih memilih menggunakan Bahasa Indonesia ketika menjawab.
Kelas VIII	Guru juga menggunakan alih kode di kelas VIII ketika belajar tentang <i>“Invitation Card.”</i> Namun, penggunaan Bahasa Inggris lebih dominan. Kelas VIII lebih aktif berbicara dengan Bahasa Inggris dan alih kode dengan Bahasa Indonesia.
Kelas IX	Penggunaan alih kode di kelas IX dalam membahas materi <i>“Narrative Text”</i> tidak jauh berbeda dari kelas sebelumnya. Meskipun siswa cenderung pasif, namun mereka merespon pertanyaan guru dengan Bahasa Inggris dan alih kode dengan Bahasa Indonesia

Hal menarik lainnya terjadi pada saat diskusi kelompok. Pada kegiatan ini, tidak hanya guru mata pelajaran yang membantu siswa berkebutuhan khusus

yang terkadang membutuhkan pemahaman dan perhatian ekstra, namun mereka juga didampingi oleh guru pendamping. Setiap kelas memiliki tiga guru pendamping. Mereka ikut serta menjelaskan dengan alih kode bahkan Bahasa Inggris secara utuh. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan sekolah yang mewajibkan guru berbahasa Inggris minimal dalam instruksi singkat. Contoh alih kode guru pada tahapan ini yaitu:

Guru : *“Attention, please. Coba perhatikan semuanya!”*

Terakhir, berikut hasil observasi pada kegiatan penutup.

Tabel 3
Alih kode pada Kegiatan Penutup

Kelas	Kegiatan Penutup
Kelas VII, VIII, dan IX	Guru menggunakan alih kode untuk mengajukan pertanyaan dan meminta siswa menyimpulkan materi yang dipelajari. Alih kode juga digunakan ketika guru memberikan motivasi yang berkaitan dengan pembelajaran dan tugas yang diberikan. Terakhir, penggunaan Bahasa Inggris secara utuh disampaikan oleh guru ketika menutup dan mengakhiri pembelajaran.

Contoh alih kode guru pada tahapan ini yaitu:

Guru : *“Any question. Ada pertanyaan?”*

Setelah mengamati proses pembelajaran, peneliti kemudian memberikan angket kepada 23 siswa mengenai persepsi mereka terhadap alih kode yang dilakukan oleh guru.

Angketnya sendiri diadaptasi dari Hayati (2019), dan disesuaikan kembali dengan mengacu pada teori proses persepsi dari Qiong (2017), faktor persepsi dari Hussein (2017), dan fungsi alih kode dari Sert (2005). Selain itu, beberapa soal dimodifikasi agar siswa berkebutuhan khusus dapat lebih mudah memahami angket tersebut.

Laporan hasil angket terkait persepsi siswa berkebutuhan khusus terhadap alih kode oleh guru dalam proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Hasil Angket

Pernyataan	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
Saya menyimak guru menggunakan alih kode untuk membantu memahami apa yang diajarkan.	10 (40)	11 (33)	2 (4)	0 (0)
Penggunaan alih kode oleh guru membantu saya mengurangi kecemasan terutama dalam memahami istilah yang sulit/asing dalam Bahasa Inggris.	10 (40)	10 (30)	3 (6)	0 (0)
Saya merasa lebih dekat dengan guru ketika dia	8 (32)	14 (42)	1 (2)	0 (0)

Pernyataan	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
menggunakan alih kode.				
Saya tidak dapat berkonsentrasi dengan lebih mudah karena guru tidak menarik perhatian saya melalui alih kode di kelas.	1 (1)	6 (18)	8 (16)	8 (65)
Jika guru menggunakan alih kode, saya merasa guru membantu saya mahir berbahasa Inggris.	10 (40)	9 (27)	2 (4)	2 (2)
Alih kode guru memberi saya keberanian untuk terlibat dalam kelas dan berbicara dalam Bahasa Inggris.	11 (44)	8 (32)	2 (4)	2 (2)
Saya termotivasi untuk belajar Bahasa Inggris lebih keras karena alih kode guru.	12 (48)	5 (15)	3 (6)	3 (3)
Saya memiliki lebih banyak kosakata melalui alih kode guru.	11 (44)	9 (27)	3 (6)	0 (0)
Mnurut saya Bahasa Inggris lebih mudah diakses jika guru menggunakan alih kode saat pembelajaran	7 (28)	8 (24)	6 (12)	2 (2)
Ketika guru menggunakan alih kode di kelas, itu tidak memotivasi saya untuk menyukai Bahasa	2 (8)	5 (15)	5 (10)	11 (67)

Pernyataan	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
Inggris.				
Alih kode guru meningkatkan kompetensi dan keahlian berbahasa Inggris saya.	14 (56)	8 (24)	0 (0)	1 (1)
Saya tidak dapat memahami konsep atau ide yang sulit ketika guru menggunakan Bahasa Inggris.	8 (32)	6 (18)	3 (6)	6 (6)
Melalui alih kode, saya dapat mengenali dan memahami istilah baru.	11 (44)	9 (27)	0 (0)	3 (3)
Saya lebih mudah memahami instruksi guru dengan alih kode.	10 (40)	10 (30)	2 (4)	1 (1)
Saya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat jika guru menggunakan alih kode.	11 (44)	9 (27)	2 (4)	1 (1)
Saya dapat memahami gramatika dengan lebih mudah ketika guru menggunakan alih kode.	11 (44)	7 (21)	3 (6)	2 (2)
Jika guru saya melakukan alih kode di kelas, saya lebih giat lagi belajar.	11 (44)	6 (18)	3 (6)	3 (3)
Rerata		76,59		

Hasil angket di atas kemudian dikalkulasikan ke dalam skor interval

sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Skor interval

Kriteria	Skor Interval
Sangat Setuju	75% - 100%
Setuju	50% - 74,99%
Tidak Setuju	25% - 49.99%
Sangat Tidak Setuju	0% - 24.99%

Diadaptasi dari Hayati (2019)

Rerata hasil angket yang telah dihitung adalah 76,59%. Persentase ini termasuk ke dalam kategori Sangat Setuju. Berdasarkan hasil tersebut, persepsi siswa berkebutuhan khusus terhadap alih kode guru adalah sangat setuju.

Pembahasan

Di SMP Mutiara Bunda, observasi dilakukan dua kali untuk memperoleh informasi tentang alih kode guru dalam proses pembelajaran. Hasil pengamatan menunjukkan penggunaan alih kode dalam tiga tahap/kegiatan pembelajaran. Hasil observasi pertama dan kedua menunjukkan bahwa peneliti melihat kelas yang tidak hanya siswa reguler tetapi juga siswa berkebutuhan khusus. Pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan alih kode selama proses pembelajaran. Alih kode sering dijumpai pada sesi penyampaian materi atau kegiatan inti pembelajaran. Sedangkan pada kegiatan pendahuluan dan penutup, sebagaimana juga dikonfirmasi dari hasil penelitian

Andriana (2020) dan Ramadhaniarti et al. (2018), guru lebih memilih menggunakan Bahasa Inggris secara utuh meskipun alih kode masih ditemukan pada dua kegiatan tersebut.

Dari hasil angket dapat dibahas bahwa pernyataan pertama menunjukkan bahwa 10 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 11 setuju, dan 2 tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 82,69%. Oleh karena itu, pernyataan pertama mendapat kriteria sangat setuju. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Andriana (2020) dan Hayati (2019).

Pernyataan kedua menunjukkan bahwa 10 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 10 setuju, dan 3 tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 82,60%. Pernyataan kedua mendapat kriteria sangat setuju. Hasil ini juga mengonfirmasi hasil penelitian Horasan (2014), Ramadhaniarti et al. (2018), dan Yana & Nugraha (2019).

Pernyataan ketiga menyampaikan bahwa 8 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 14 setuju, dan 1 tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 82,60%. Pernyataan ketiga mendapat kriteria sangat setuju. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Ariffin (2009), Horasan (2014), dan Yana & Nugraha (2019).

Pernyataan keempat menunjukkan bahwa 1 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 6 siswa setuju, 8 siswa tidak setuju, dan 8 sangat tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 46,73%. Oleh karena itu, pernyataan keempat mendapat kriteria tidak setuju. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Horasan (2014), Ramadhaniarti et al. (2018), Yana & Nugraha (2019), dan Hayati (2019).

Pernyataan kelima menunjukkan bahwa 10 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 9 setuju, 2 tidak setuju, dan 2 sangat tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 79,34%. Pernyataan kelima ini mendapat kriteria sangat setuju. Hasil ini mengonfirmasi penelitian sebelumnya oleh Ariffin (2009) dan Ramadhaniarti et al. (2018).

Pernyataan keenam menyampaikan bahwa 11 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 8 setuju, dan 3 tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 89,13%. Pernyataan keenam mendapat kriteria sangat setuju. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Hayati (2019) dan Ramadhaniarti et al. (2018).

Pernyataan ketujuh menunjukkan bahwa 12 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 5 setuju, 3 tidak setuju, dan 3 sangat tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 89,13%. Pernyataan ini mendapat

kriteria sangat setuju. Hal ini juga mengonfirmasi penelitian Ariffin (2009) dan Hayati (2019),

Pernyataan kedelapan menunjukkan bahwa 11 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 9 setuju, dan 3 tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 83,69%. Pernyataan ini mendapat kriteria sangat setuju, dan sejalan dengan penelitian Hayati (2019), Yana & Nugraha (2019), dan Ramadhaniarti et al. (2018).

Pernyataan kesembilan menyampaikan bahwa 7 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 8 setuju, 6 tidak setuju, dan 2 sangat tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 71,73%. Oleh karena itu angket kesembilan mendapatkan kriteria yang disepakati. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Ramadhaniarti et al. (2018) dan Yana & Nugraha (2019).

Pernyataan kesepuluh menunjukkan bahwa 2 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 5 setuju, 5 tidak setuju, dan 11 sangat tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 47,82%. Oleh karena itu angket kesepuluh mendapat kriteria tidak setuju. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Hayati (2019) dan Yana & Nugraha (2019).

Pernyataan kesebelas menunjukkan bahwa 14 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 8 setuju, dan 1 sangat tidak

setuju. Presentasi indeks sebesar 88,04%. Pernyataan angket kesebelas ini mendapat kriteria sangat setuju. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hayati (2019) dan Yana & Nugraha (2019).

Pernyataan keduabelas menyampaikan bahwa 8 siswa berkebutuhan khusus 6 setuju, 3 tidak setuju, dan 6 sangat tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 67,39%. Berdasarkan rentang interval tabel, pernyataan angket ke-12 mendapat kriteria yang disepakati. Hasil ini juga mengonfirmasi penelitian Horasan (2014), Hayati (2019), dan Yana & Nugraha (2019).

Pernyataan ketigabelas menunjukkan bahwa 11 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 9 setuju, dan 3 sangat setuju. Presentasi indeks sebesar 80,43%. Pernyataan angket kesembilan mendapat kriteria sangat setuju, dan sejalan dengan penelitian dari Hayati (2019), Yana dan Nugraha (2019), serta Ramadhaniarti et al. (2018).

Pernyataan keempat belas menyampaikan bahwa 10 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 10 setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 81,52%. Pernyataan ini mendapat kriteria sangat setuju, dan juga mengonfirmasi penelitian dari Hayati (2019), Ramadhaniarti et al.

(2018), Yana & Nugraha (2019), serta Yuniati (2018).

Pernyataan kelimabelas menunjukkan 11 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 9 setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 82,60%. Pernyataan ini mendapat kriteria sangat setuju, dan sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Hayati (2019), Ramadhaniarti et al. (2018), dan Yana & Nugraha (2019).

Pernyataan keenambelas menunjukkan bahwa 11 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 7 setuju, 3 tidak setuju, dan 2 sangat tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 79,34%. Pernyataan ini mendapat kriteria sangat setuju, dan sejalan dengan penelitian dari Hayati (2019) and Yana dan Nugraha (2019).

Pernyataan terakhir menunjukkan bahwa 11 siswa berkebutuhan khusus sangat setuju, 6 setuju, 3 tidak setuju, dan 3 sangat tidak setuju. Presentasi indeks sebesar 77,17%. Berdasarkan rentang interval tabel, pernyataan angket ketujuh belas mendapat kriteria sangat setuju. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ariffin (2009), Hayati (2019), Yuniati (2018), dan Horasan (2014).

Hasil angket secara keseluruhan menunjukkan rerata persentase 76,59%. Pada tabel interval, persentase tersebut

berada pada taraf sangat setuju (Hayati, 2019). Oleh karena itu, hasil ini menyimpulkan bahwa siswa berkebutuhan khusus di SMP Mutiara Bunda mempersepsikan secara positif penggunaan alih kode oleh guru dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti dari Andriana (2020), Hayati (2019), dan Yana & Nugraha (2019), bahwa para siswa memiliki persepsi yang positif terhadap penggunaan alih kode dalam pembelajaran Bahasa Inggris di kelas.

PENUTUP

Hasil observasi menunjukkan bahwa alih kode paling sering dijumpai pada sesi penyampaian materi atau pada kegiatan inti, sedangkan pada kegiatan pendahuluan dan penutup, guru lebih memilih menggunakan Bahasa Inggris secara utuh. Selanjutnya, hasil dari angket menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan khusus memberikan persepsi yang positif terhadap alih kode dengan persentase 76,59%. Hal ini terjadi karena dengan alih kode, materi pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Terakhir, sebagai refleksi atas keterbatasan penelitian ini, peneliti merekomendasikan penelitian berikutnya melalui metode eksperimen

atau campuran yang secara khusus mengkaji isu tentang bagaimana alih kode berpengaruh atau berdampak terhadap prestasi Bahasa Inggris siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, P. (2020). *Students' perception of code-switching on English lecturer in teaching reading course the third semester at Muhammadiyah University of Makassar*. Undergraduate theses, Muhammadiyah University of Makassar.
- Ariffin, A., & Galea, R. (2009). Code-switching as a communication device in conversation. *Language and Society Newsletter*, 4 (1): 19.
- Babuts, N. (2018). Language and perception. *BRIGHT (Journal of English Language Teaching, Linguistic, and Literature)*, 1(1): 11–20. doi: 10.4324/9781315124520-2.
- Bullock, B. E., & Toribio, A. J. (2009). Themes in the study of code-switching. *The Cambridge handbook of linguistic code-switching*. Cambridge University Press.
- Chamidah, A. N. (2013). Mengenal anak berkebutuhan khusus. *Magistra* 25 (86): 1–10. doi: 10.37637/dw.v6i1.200.
- Dewi, K. Y. F. (2019). Pengajaran Bahasa Inggris untuk anak luar biasa (ALB). *DAIWI WIDYA Jurnal Pendidikan*, 06 (1) : 40–48.
- Hamers, J., & Blanc, M. (2002). *Bilinguality and bilingualism: Second edition*. London: Cambridge University Press.
- Hayati, N. (2019). *Student's perception of code switching used by English teacher (a descriptive study on the second semester students of English Education Department of the State Islamic University Sultan Maulana Hasanuddin*

- Banten). Undergraduate theses, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Hussein, R. (2017). How perception affects us: The pathways and types of perception. *Cognifit*. Retrieved August 25, 2022
- Lundqvist, J., Allodi, M. W., & Siljehag, E. (2019). Values and needs of children with and without special educational needs in early school years: A study of young children's views on what matters to them. *Scandinavian Journal of Educational Research* 63 (6): 951–67. doi: 10.1080/00313831.2018.1466360.
- Nashir, M., & Laili, R. N. (2021). English teachers' perception toward the switch from offline to online teaching during lockdown in the midst of Covid-19 outbreak. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2): 250–60. doi: 10.31004/edukatif.v3i2.287.
- Novedo, N., & E. R. Linuwih. (2018). Code switching and code mixing used By Sarah Sechan and Cinta Laura in Sarah Sechan Talk Show. *Seminar Nasional Ilmu Terapan* 1(1): 1–8.
- Nurdiawati, D. (2019). Persepsi siswa terhadap pembelajaran Bahasa Inggris berbasis lagu di SD Negeri 1 Jatisawit. *Dialektika*, 9(1), 159-170.
- Pratiwi, J. C. (2015). Sekolah Inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: Tanggapan terhadap tantangan kedepannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 237–42.
- Purnama, V. (2020). The perception of EFL students to the use of code-switching in classroom. *SPHOTA: Jurnal Linguistik dan Sastra*, 12(2): 48–57. doi: 10.36733/sphota.v12i2.944.
- Qiong, O. U. (2017). A brief introduction to perception. *Studies in Literature and Language*, 15(4): 18–28. doi: 10.3968/10055.
- Sahrawi, S., & Anita, F. (2019). Analisis penggunaan code switching. *Jurnal Pendidikan Bahasa* 8(1): 171. doi: 10.31571/bahasa.v8i1.1143.
- Sembiring, M. (2022). Students' perception on using short story to develop vocabulary at SMP Regina Caeli Cileungsi. *JET (Journal of English Teaching)*, 8(1): 145–55. doi: 10.33541/jet.v8i1.3775.
- Sert, O. (2005). The functions of code switching in ELT classrooms of Sindh University. *The Internet TESL Journal* 11(8): 101–6.
- Suharsih, S. (2022). Pembelajaran Bahasa Inggris untuk siswa berkebutuhan khusus: Pendekatan, tantangan, dan harapan. *Jurnal Bebasan*, 9(2): 193-203.
- Wardhaugh, R., & Janet, F. M. (2015). *An introduction of sociolinguistic: 7th ed.* Malden: John Wiley & Sons, Inc.
- Wijayanti, P., Tarindra, Afita, W., & Wilantanti, G. (2019). Pengaruh sekolah inklusi terhadap kepekaan sosial anak SD Slerok 2 Kota Tegal. *Journal of Creativity Student* 2(2): 47–57.
- Yuniati, I. (2018). Alih kode dan campur kode dalam pengajaran Bahasa Indonesia kelas XI SMAN 6 Kabupaten Bengkulu Tengah. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing* 1(1):47–65. doi: 10.31540/silamparibisa.v1i1.14.
- Zakaria, A. N., & Tahar, M. M. (2017). The effects of inclusive education on the self-concept of students with special educational needs. *Journal of ICSAR*, 1(1): 25–31.